

**ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ
ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР**

Ахмедов Шерзодбек Орибжон ўғли

Жамоат хавфсизлиги университети мустақил изланувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада республикада йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг бугунги ҳолати атрофлича таҳлил қилинган бўлиб уни такомиллаштириш бўйича баъзи фикр-мулоҳазалар баён этилган. Шунингдек, содир бўлаётган йўл-транспорт ҳодисалари уларнинг сабаб ва шарт-шароитлари ўрганилган.

Калит сўзлар: Йўл ҳаракати, хавфсизлик, транспорт воситаси, йўл-транспорт ҳодисаси, ҳуқуқбузарлик, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш.

Аннотация: В данной статье подробно проанализировано современное состояние безопасности дорожного движения в нашей республике и представлены некоторые мнения по ее улучшению. Также изучаются причины и условия дорожно-транспортных происшествий.

Ключевые слова: Дорожное движение, безопасность, транспортное средство, дорожно-транспортное происшествие, правонарушение, обеспечение безопасности дорожного движения.

Annotation: In this article, the current state of road safety in our republic is thoroughly analyzed and some opinions on its improvement are presented. Also, the causes and conditions of road traffic accidents are studied.

Key words: Traffic, safety, vehicle, traffic incident, offense, ensuring traffic safety,

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотидан олинган маълумотларга кўра, дунё бўйича ҳар йили 1,3 млн.дан ортиқ одам йўл-транспорт ҳодисалари қурбонига айланмоқда, яна 50 млн.га яқини турли тан жароҳатлари олган ёки ногирон бўлиб қолмоқда. Бунинг натижасида, етказилган зарар миқдори ички ялпи

махсулотнинг ўртача 3% га яқинини ташкил қилиб келмоқда. Йўл-транспорт оқибатида олинган тан жароҳатлари болалар ва 5 ёшдан 29 ёшгача бўлган ёшларнинг бевақт ўлимида етакчи сабаблардан биридир. Маълумотларга кўра юртимизда сўнги йилларда хусусан, 2020 йилда жами 6983 та ЙТХлари содир бўлиб, унда 6591 нафар фуқаролар жароҳат олган 1962 нафар фуқаролар эса ҳалок бўлган бўлса, ҳодисаларнинг 1139 тасида болалар иштирок этган. 2021 йилда эса жами 10001 та ЙТХ содир этилган бўлиб, 9230 нафар фуқаролар жароҳат олган, 2426 нафар фуқаро ҳалок бўлган, энг ачинарлиси эса 1621 та ҳодисада болалар иштирок этган. Бундан ташқари 2022 йилда эса 9902 та ЙТХ содир этилган бўлиб, унда 9606 нафар фуқаро жароҳат олган ва 2356 нафар фуқаролар вафот этган. 2022 йилда содир бўлган ЙТХларни келиб чиқиш сабабларига кўра уларнинг 4759 таси ёки 48,1 фоизи объектив сабабларга кўра яъни пиёдалар ўтиш жойи ташкил этилмаганлиги сабабли – 1017та, йўлни иккига ажратувчи тўсиқлар ташкил қилинмаганлиги сабабли – 1302та, пиёдалар ҳаракатини чекловчи тўсиқлар ўрнатилмаганлиги сабабли – 1154та, светофор ёки йўл белгиси ўрнатилмаганлиги сабабли – 214та, велойўлаклар ташкил этилмаганлиги сабабли – 342та, йўл қопламаси носозлиги сабабли – 408та ва яна бошқа объектив сабабларга кўра 322 та ЙТХлари содир этилган. Шунингдек, умумий ЙТХларнинг қолган 5143 таси ёки 51,9 фоизи субъектив сабабларга кўра яъни белгиланган тезликка риоя қилмаслик оқибатида – 1577та, светофор ёки йўл белгисига риоя қилмаслик оқибатида – 845та, ҳайдовчиларнинг тажрибасизлиги оқибатида – 1046та, уҳлаб қолиш ва чарчоқ оқибатида – 343та, транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқи бўлмаганлар томонидан – 493та, маст ҳолда бошқариш оқибатида – 299та ва бошқа субъектив сабабларга кўра 540та ЙТХлар содир этилган. (1) Юқоридаги рақамлардан кўриш мумкинки бугунги кунда Республикамизда содир бўлаётган ЙТХларнинг объектив ва субъектив сабабларига кўра уларнинг сони кўплиги ҳатто айрим ривожланган давлатлардан бир неча ўн баробар юқорилиги ва энг асосийси ушбу ЙТХларда кўплаб инсонлар жароҳат олаётганлиги ва вафот этаётганлиги долзарб муаммолардан

бири саналади. Бундай ҳолатларни олдини олиш ва йўл-транспорт ҳодисаларни камайтириш мақсадида ҳукуватимиз томонидан бир қатор ташкилий ишлар амалга оширилмоқда.

Таҳлилларга кўра йўл ҳаракати қоидаларининг бузилишида ҳудудларда муайян фарқлар мавжудлигини кўрсатмоқда. Хусусан, 2021 йилда аниқланган 7,7 миллион ҳуқуқбузарликдан 46 фоизи қўпол қоидабузарликлар ҳисобланади. Айниқса маст ҳолда бошқариш Самарқанд (12 мингта), Тошкент вилояти (8,5 минг), Фарғона (7,5 минг) ва Тошкент шаҳрида (7 минг), қизил чироққа ўтиш Тошкент вилояти (62 минг), Самарқанд (51 минг) ва Тошкент шаҳрида (47 минг) анча юқори. Айниқса, 2021 йилда Чироқчида 43 та, Наманган шаҳрида 42 та, Янгийўл туманида 34 та, Ургутда 28 та, Андижон туманида 20 та ЙТХда одамлар ҳаётдан бевақт кўз юмган. Шунингдек, 2021 йилда республика бўйича 95 минг нафар ҳайдовчи 5 тадан кўп, 9 минг нафари 20 тагача, 700 нафари 50 тагача, 18 нафари 100 тагача қоидабузарлик содир этган (2). Демак бу ҳудудлар бўйича ЙТХнинг олдини олиш бўйича алоҳида чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши керак.

Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 10 апрелда қабул қилинган “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида”ги ЎРҚ-348 сонли қонунининг 7-моддасида маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ваколатларидан бири сифатида “йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳудудий дастурларни тасдиқлайди ва уларнинг амалга оширилиши устидан назорат олиб боради”(3) деб белгилаб қўйилган. Аммо бугунги кунда амалиётда ҳеч бир маҳаллий давлат ҳокимияти органлари бундай дастурларни қабул қилмаган ва бу бўйича ташкилий ишларни амалга оширмаган.

Бинобарин, Жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жинойтчиликка қарши курашиш бўйича ҳар бир ҳудуднинг ўз тажрибалари бўлиши тўғрисидаги ғоянинг муаллифи Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев ҳисобланади. Жумладан, Президентимиз 2018 йил 28 декабрь кунидаги Олий Мажлисга мурожаатномасида “Одамлар тинч яшаши учун бутун

мамлакатимизда жиноятдан ҳоли муҳит яратишимиз шарт. Биз Ички ишлар вазирлиги тизимида ваколат ва функцияларни қуйи бўғинга тушириб, уни чинакам халқчил тизимга айлантиришимиз зарур. Бу борада илмий ёндашув ва илғор ахборот-коммуникация технологияларини жадал жорий этамиз. Ҳар бир жиноят ёки ҳуқуқбузарликнинг барвақт олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича ҳар қайси ҳудуд ўз тажрибасини яратиши керак” (4), дея таъкидлаган эди.

Шундан келиб чиқиб бугунги кунда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда ҳар бир ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, содир бўлаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг турлари ва хусусиятларидан кели чиқиб ҳудудий дастурлар ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш тизимини жорий этиш зарур ҳисобланади. Кўпгина ривожланган давлатларнинг жумладан АҚШ, Канада, Ҳиндистон, Австралия сингари давлатларнинг йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак ушбу давлатларда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг ҳудудий дастурлари қабул қилинган. Ҳатто АҚШ, Канада, Ҳиндистон, Австралия сингари давлатларда мамлакатнинг турли ҳудудларида йўл ҳаракати қоидаларида ҳам маълум фарқлар мавжуд. Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг ҳудудий дастурларнинг аҳамияти шундаки, бундай дастурлар ҳудуддаги ижтимоий-иқтисодий омилларни, аниқроғи йўл-транспорт ҳодисаларига ҳудудларда кўпроқ сабаб бўлаётган ва унга таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва уларга қарши курашиш имконини беради.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш соҳасида кенг қамровли ташкилий-амалий ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев раислигида 2023-йил 28-июль куни Ички ишлар вазирлигининг кенгайтирилган ҳайъат йиғилишида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш борасидаги ишлар аҳволидан халқ мутлақо норозилигини айтиб ўтган эди. Шунингдек, ўтган олти ойнинг ўзида 4 мингга яқин автоавариялар содир этилиб, 873 нафар шахс вафот этган, 3,5 мингдан ортиғи жароҳат

олганлиги таъкидланган. Йиғилишда “Йўл ҳаракати хавфсизлиги – жамоатчилик назоратида” тамойили асосида йилига камида икки марта ижтимоий сўров ўтказиш йўлга қўйилиши айтиб ўтилган. Энди йўлдаги дислокация тушунчасидан воз кечилиб, барча йўл-патруль хизмати ходимлари учун маҳаллаларни қамраб олувчи жавобгарлик ҳудуди белгилаб қўйилиши назарда тутилган. (5) Бундан олдин ҳам бир неча бор йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасига қаратилган йиғилишлар ўтказилган. Бундай йиғилишларда Президент томонидан белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш ҳамда 2022-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегиясига мувофиқ, шунингдек, Янги Ўзбекистон шароитида автомобил йўлларида инсон ҳаёти ва соғлиғини ҳар қандай ҳодисалардан кафолатли ҳимоя қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 4 апрелдаги “Автомобил йўлларида инсон хавфсизлигини ишончли таъминлаш ва ўлим ҳолатларини кескин камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-190-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 апрелдаги “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 172-сонли Қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 июлдаги “Автомобил транспорт воситалари ҳайдовчиларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ҳамда уларни имтиҳондан ўтказиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 393-сонли Қарори ишлаб чиқилди.

Ушбу қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг асосий мақсади йўл ҳаракатини ва транспорт оқимини тартибга солиш, йўл-транспорт ҳодисаларини олдини олиш, йўл ҳаракати қоидаларини халқаро талаблар асосида қайта ишлаб чиқиш, ҳайдовчиларни ўқитиш ва қайта тайёрлаш механизминини такомиллаштириш ҳисобланади. Шу билан бирга, кўрилаётган чора-тадбирлар ва қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қарамадан, инсонлар ўлимга олиб келаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг

сони ҳали ҳам юқори бўлиб, йўлларда хавфсизликни таъминлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Юртимизда содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг таҳлилларига назар ташлайдиган бўлсак, йўл-транспорт ҳодисалари келиб чиқишининг асосий сабаблари сифатида – белгиланган тизликка риоя қилмаслик, светофор ва йўл белгиларига риоя қилмаслик, ёмон табиий шароит, ҳайдовчининг чарчаганлик ҳолати ва ухлаб қолиши, транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқига эга бўлмасдан бошқариш ва маст ҳолатда бошқариш кабиларни киритиш мумкин. Бу субъектив сабабларнинг ичида, тезлик меъёрларига амал қилмаслик авария оқибатларининг оғирлик даражасига бевосита боғлиқ бўлиб, автомобилни ўртача тезликдан ҳар 1 км/соат тезликка ошириб бориш – йўл-транспорт ҳодисаларида тан жароҳати олинishi ҳолатини 3 фоизга, ўлим билан боғлиқ ҳодисалар келиб чиқишини 5 фоизга ошишига сабаб бўлади. Масалан, 50 км/соат тезликда ҳаракатланаётган автомобил томонидан уриб юборилган катта ёшдаги пиёданнинг вафот этиш эҳтимоли 20 фоизни, 80 км/соат тезликда эса 60 фоизни ташкил этади. Шунингдек, транспорт воситасини спиртли ичимлик ёки таркибида психофаол моддалар мавжуд препаратлар ёки гиёҳвандлик воситалари истеъмоли таъсирида бошқариш ҳоллари оғир оқибатли йўл-транспорт ҳодисалари сонини 5 баробарга кўпайиши хавфини келтириб чиқаради. Бошқарув пайтида уяли алоқа воситаларидан фойдаланувчи ҳайдовчиларнинг авария ҳолатларига учраши бошқаларга нисбатан 4 баробарга кўпни ташкил этади. Алоқа воситалари орқали ёзишмаларни амалга ошириш эса, ушбу кўрсаткични янада икки баробарга ошишига сабаб бўлади. Чунки, ушбу воситалардан фойдаланаётган вақтда аввало ҳайдовчи чалғийди, хушёрлиги йўқолади, йўл белгиларига ва бошқа ҳайдовчилар томонидан амалга оширилаётган ҳаракатларга нисбатан эътиборсиз бўлади, оралиқ масофа сақланмайди, ўз йўналиши бўйича ҳаракатланишни назорат қила олмайди ва оқибатида йўл-транспорт ҳодисалари келиб чиқади.

Экспертлар хулосаларига кўра, мотоциклчилар томонидан тегишли шлемлардан тўғри фойдаланиш ўлим билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодиса хавфини 40 фоизга, уларда жароҳатлар олиш билан боғлиқ ҳолатларни 70 фоизга қисқартиради. Автомобилнинг олд қисмида ўтирган йўловчи учун хавфсизлик камаридан фойдаланиш ўлим билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодиса хавфини 40-50 фоизга, орқа ўриндикдаги фойдаланувчилар учун еса 70-75 фоизга камайишига, шунингдек, ёш болалар учун махсус ўриндиқлардан тўғри фойдаланилиши бу каби нохуш ҳолатларни 75-80 фоизга камайишига сабаб бўлади. Бугунги кунга келиб жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида транспорт воситаларидан фойдаланишда умуммажбурий қонун нормалари амалга киритилган. Жумладан, 105 та давлатда ҳайдовчиларга ва йўловчиларга ҳам бирдек амал қилувчи хавфсизлик камарларидан мажбурий равишда фойдаланишни назарда тутувчи, 53 давлатда ёш болалар учун махсус ўриндиқлардан мажбурий фойдаланишни белгиловчи, 47 та давлатда шаҳар жойларида соатига 50 км тезликдан ошмайдиган тартибни назарда тутувчи, 44 та давлатда рухсат этилган махсус шлемлардан мажбурий равишда фойдаланишни талаб қилувчи, 23 та давлатда 100 баллик тизимда қўлланилган жарималар ҳисобини баҳолаб борувчи қонунлар мавжуд бўлиб, ушбу қоидаларга амал қилмаган ҳайдовчиларга нисбатан маъмурий тартибда қатъий чоралар кўриб бориш амалиёти кенг жорий қилинган. БМТ томонидан 2017 йилда тайёрланган глобал миқёсдаги йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича “Тезлик меъёри назорати” деб номланувчи маърузада келтирилишича, сўнгги ўн йилликда ривожланган мамлакатларда йўл-транспорт ҳодисалари сони камайишига эришишда ягона ёндашувдан кенг фойдаланилган. Бу ўринда, йўлларга барча замонавий техника ютуқларини жорий этиш, уларни замонавий пиёдалар йўлакчалари, велосипедчилар трассалари, хавфсиз ўтиш жойлари ва бошқа транспорт воситалари ҳаракатларини секинлаштирувчи воситалар билан жиҳозланиши йўл ҳаракати иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлайди.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, ҳозирда республикамизда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича бир қатор ташкилий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Лекин амалга оширилаётган ишларга қарамасдан мамлакатимиз йўлларида содир бўлаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг сони юқориликча қолмоқда ва бизнинг фикримизча уларнинг объектив ва субъектив сабабларини чуқур илмий таҳлил қилган ҳолда ҳар бир ҳудуд ва минтақа учун алоҳида дастур ва йўл ҳариталарини ишлаб чиқиб, авариялар ўчоқлари ва йўл-транспорт ҳодисалари кўплаб содир бўладиган ҳудудларга алоҳида ёндошувларни татбиқ қилиш таълаб этилади.

АДАБИЁТЛАР

1. <https://yhxx.uz/uz/statistics/2022-jil-davomida-respublikamiz-jllarida-sodir-blgan-jl-transport-odisalari-bjicha-talil>
2. <https://review.uz/oz/post/prezident-ishtirokida-yollarda-harakat-xavfsizligini-taminlash-masalasida-yigilish-otkazildi?ysclid=ln2ol5giy805524057>
3. [http:// lex.uz](http://lex.uz) (О'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi)
4. <https://kun.uz/news/2018/12/28/prezident-murojaatnomasi-toliq-matn?ysclid=ln2p1qn0rz-857475024>
5. <https://qalampir.uz/news/yul-%D2%B3arakati-khavfsizligi-ra%D2%B3bariga-%D2%B3ayfsan-berildi-86998?ysclid=ln2rgtp1sc979134996>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 4 апрелдаги “Автомобил йўлларида инсон хавфсизлигини ишончли таъминлаш ва ўлим ҳолатларини кескин камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-190-сонли Қарори,
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 апрелдаги “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги ВМ-172-сонли Қарори.

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 июлдаги “Автомототранспорт воситаларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ҳамда уларни имтиҳондан ўтказиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ВМ-393-сонли Қарори.

9. <https://kun.uz/news/2020/09/29/yollardagi-fojialarni-qandaykamaytirish-mumkin-bolalarni-avtohalokatlardan-saqlash-boyicha-koreya-tajribasi>.